

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19135529>

ABU HAFS UMAR NASAFIY HAYOTI VA ILMIY MEROSI

Ahrorxon Abdurashidov

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi
“Itimoiy fanlar va huquq” kafedrası tayanch doktoranti
E-mail: ahrorxonabdurashidov97@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Movarounnahr ilmiy muhitida yetishib chiqqan mashhur hanafiy-moturidiy alloma Abu Hafs Umar an-Nasafiyning kalom ilmi rivojida o‘rni tahlil qilinadi. Uning hayoti, ilmiy faoliyati, ustozlari hamda asarlari asosida Moturidiy aqida maktabining rivojiga qo‘shgan hissasi yoritiladi. Shuningdek, Nasafiyning tafsir, fiqh va aqida sohalaridagi merosi ilmiy jihatdan tahlil qilinib, Movarounnahr kalom maktabining shakllanishi va mustahkamlanishidagi o‘rni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Abu Hafs Umar Nasafiy, Movarounnahr, Moturidiylik, kalom ilmi, tafsir, aqida, hanafiylik.

KIRISH

Movarounnahr islom sivilizatsiyasi tarixida yirik ilmiy markazlardan biri sifatida tanilgan bo‘lib, bu hududda ko‘plab buyuk allomalar yetishib chiqqan. Ayniqsa, hanafiy fiqh maktabi va Moturidiy aqida ta‘limotining rivojida Movarounnahr ulamolari muhim rol o‘ynagan. Ana shunday buyuk allomalardan biri Abu Hafs Umar ibn Muhammad an-Nasafiy bo‘lib, u tafsir, fiqh, hadis va aqida ilmlarida salmoqli ilmiy meros qoldirgan¹.

Imom Nasafiy hijriy V asrda yashab ijod qilgan bo‘lib, uning ilmiy faoliyati Movarounnahrda kalom ilmi rivojining muhim bosqichiga to‘g‘ri keladi. U Moturidiy aqida maktabining keyingi rivojida muhim o‘rin tutgan olimlardan biri hisoblanadi. Nasafiy o‘z asarlari orqali Moturidiy aqidasi tizimli shaklda bayon qilib, uni keyingi avlodlarga yetkazgan.

ASOSIY QISM

Manbalarga ko‘ra hijriy 441 yoki 442-yillarda Jayhun va Samarqand oralig‘ida joylashgan, Naxshab nomi bilan mashhur bo‘lgan shaharda o‘z zamonasining yetuk olimi va peshvosi bo‘lgan imom Najmuddin Abu Hafs Umar ibn Muhammad ibn

¹ Rahimjonov D. Abu Hafs Nasafiy. T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2010.

Ahmad ibn Ismoil ibn Muhammad ibn Ali ibn Luqmon an-Nasafiy tavallud topgan. U keyinchalik Samarqandiy nisbasiga ham mansub bo'lgan bo'lib, Samarqand tarixiga bag'ishlangan mashhur "Al-Qand" asarining muallifi sifatida ham tanilgan.

Uning bolalik davri haqida ko'p ma'lumotlar saqlanib qolmagan bo'lsa-da, mavjud manbalar uning ilmga boy muhitda voyaga yetganini ko'rsatadi. Nasafiyning ilmiy shakllanishida Movarounnahrning yirik ilmiy markazlari Samarqand, Buxoro va Nasaf shaharlaridagi ilmiy muhit muhim rol o'ynagan.

Uning ustozlari qatorida Moturidiy aqida maktabining yirik namoyandalari bo'lgan Faxr al-Islom al-Bazdaviy va Abu al-Yusr al-Bazdaviy kabi olimlarning mavjudligi Nasafiyning ilmiy qarashlari aynan Moturidiylik asosida shakllanganini ko'rsatadi. Ushbu ulamolar orqali u aqidada naql va aql uyg'unligiga asoslangan mu'tadil yondashuvni chuqur o'zlashtirgan.

Nasafiy yoshligidan ilm talab qilish bilan mashg'ul bo'lgan. U Faxr al-Islom al-Bazdaviyning mashhur "Usul al-Bazdaviy" asarini rivoyat qilgan. Ma'lumki, Faxr al-Islom hijriy 482-yilda vafot etgan. Shu bois Nasafiy yigirma yoshlarida allaqachon yirik ulamolar bilan ilmiy aloqaga kirishganini ko'rish mumkin (8;31).

Imom Nasafiy ilm talab qilish maqsadida turli ilmiy markazlarga safar qilgan. U haj safariga chiqib, ushbu safar davomida Bag'dod shahriga kelgan va u yerda mashhur ulamolardan ilm olgan.

Tarixchi Ibn Najjorning yozishicha: "U hijriy 507-yilda hojilar bilan Bag'dodga keldi, Abu al-Qosim ibn Bayon va boshqa olimlardan hadis eshitdi hamda o'zi yozgan 'Tatvil al-asfar tahsil al-axbor' asarini rivoyat qildi". Mazkur asarda u ko'plab ustozlaridan rivoyat qilgan ilmiy ma'lumotlarni jamlagan. Bu holat Nasafiyning keng ilmiy aloqalarga ega bo'lganini va turli ilmiy markazlar bilan bog'langanini ko'rsatadi.

Hijriy V asr Movarounnahr ilmiy hayotining eng sermahsul davrlaridan biri bo'lgan. Bu davrda Samarqand, Buxoro va Nasaf shaharlarida fiqh, tafsir, hadis va aqida ilmlari keng rivojlangan. Ayniqsa, hanafiy fiqh maktabi hamda Moturidiy aqida ta'limoti mustahkam ilmiy tizimga aylangan edi. Nasafiy ana shunday boy ilmiy muhitda shakllanib, ilmiy kamolotga erishgan.

Abu Hafs Umar Nasafiyning ilmiy merosida tafsir ilmi alohida o'rin egallaydi. Uning mashhur "At-Taysir fit-tafsir" asari Qur'on oyatlarini sharhlashda Moturidiy aqida maktabining metodologiyasini yaqqol namoyon etadi. Ushbu tafsirda muallif oyatlarni izohlashda faqat rivoyatlarga tayanib qolmay, balki aqliy dalillardan ham foydalanadi. Ayniqsa, mutashobih oyatlarni sharhlashda tajsim va tashbihdan qat'iy tiyilib, Ahl as-sunna doirasidagi ta'vil yo'lini tanlaydi. Bu esa Moturidiy aqidasiining asosiy metodologik tamoyillaridan biri hisoblanadi¹.

¹ Nasafiy Abu Hafs Umar ibn Muhammad. At-taysir fittafsir. Bayrut: Darul lubob, 2019. – 877 b. J. 1.

Nasafiy tafsirida Allohning sifatleri, qazo va qadar, iymon va kufr kabi aqidaviy masalalar mu'tadil va dalilga asoslangan tarzda izohlanadi. Shu jihatdan uning tafsiri Moturidiy aqidasi Qur'oniy asoslarini mustahkamlovchi muhim manbalardan biri hisoblanadi.

Nasafiyning aqidaga oid asarlari Moturidiy aqidasi ixcham va tizimli tarzda bayon etishdagi muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa, uning mashhur "Aqoid an-Nasafiy" asari Ahl as-sunna e'tiqodining asosiy masalalarini qisqa, ammo mazmunan chuqur tarzda jamlagani bilan ajralib turadi¹.

Mazkur asarda iymon, Allohning sifatleri, payg'ambarlik, oxirat, qazo va qadar kabi aqidaviy masalalar Qur'on, sunnat va sog'lom aql asosida izohlangan. Asar keyingi asrlarda juda mashhur bo'lib, unga ko'plab sharh va hoshiyalar yozilgan.

"Aqoid an-Nasafiy" madrasalarda uzoq vaqt davomida asosiy darslik sifatida o'qitilib, Moturidiy aqidasi keng tarqalishiga katta hissa qo'shgan.

XULOSA

Abu Hafs Umar Nasafiy Moturidiy aqida maktabining shakllanishidan keyingi davrda uni tizimlashtirgan va mustahkamlagan olimlardan biridir. U Imom Moturidiy tomonidan asos solingan aqidaviy ta'limotni yanada tartibga solib, keyingi avlodlar uchun tushunarli va ixcham shaklda bayon etgan. Natijada Moturidiy aqidasi Nasafiyning asarlari orqali keng hududlarga tarqalib, Ahl as-sunna e'tiqodining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida mustahkam o'rin egallagan.

Abu Hafs Umar an-Nasafiyning ilmiy merosi Movarounnahr kalom maktabining rivojida muhim bosqichni tashkil etadi. U o'z asarlari orqali Moturidiy aqidasi nazariy asoslarini mustahkamlab, uni tizimli ravishda bayon qilgan hamda keyingi avlodlarga yetkazgan. Shu sababli Nasafiy nafaqat Movarounnahr ilmiy an'alarining davomchisi, balki Moturidiy kalom maktabining rivojida muhim o'rin tutgan buyuk mutakallim sifatida baholanadi. Uning ilmiy merosi bugungi kunda ham islom aqidasi va kalom ilmini o'rganishda muhim manba sifatida o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Nasafiy Abu Hafs Umar ibn Muhammad. *At-taysir fittafsir*. Bayrut: Darul lubob, 2019. – 877 b. J. 1.
2. Nasafiy Abul Muin Maymun ibn Muhammad. *At-Tamhid li qavoid at-tavhid / Jiybulloh Hasan Ahmad nashrga tayyorlagan*. Misr: Dor at-tibo'a al-Muhammadiya, 1986. – 428 b.

¹ Nasafiy Abu Hafs Umar ibn Muhammad. *Al-Qand fi zikri ulamoi Samarqand / Yusuf al-Hodiy nashrga tayyorlagan*. Tehron: Oyina meros, 1999. – 877 b.

3. Oqilov S. Abul Muin an-Nasafiy ilmiy merosi va moturidiya ta'limoti / Monografiya. T.: Nur poligraf, 2008. – 190 b.
4. Pazdaviy, Abul Yusr Muhammad. Kitob usul ad-din / X. Piter nashrga tayyorlagan. Qohira: Dor ihyo al-kutub al-arabiya, 1963. – 475 b.
5. Nasafiy Abul Muin Maymun ibn Muhammad. Bahr al-kalom. Bayrut: Dor al-kutub al-ilmiya, 2005. – 213 b.
6. Rahimjanov D. VIII–XII asrlarda Samarqandda hadis ilmi taraqqiyoti (Abu Hafs an-Nasafiyning “Kitob al-qand fi ma’rifat ulamo Samarqand” asari asosida): Tar. fan. nomz. dis. avtoref. T.: TIU, 2003. – 26 b